

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 27–28

DYSLIPOPROTEINÉMIA A ATEROSKLERÓZA OD ZAČIATKU PO DIAGNOSTICKÉ NOVINKY

DYSLIPOPROTEINEMIA AND ATHEROSCLEROSIS - FROM THE BEGINING TO DIAGNOSTIC NOVELTIES

Jozef Turay

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, Poliklinika- LDCH, s.r.o., Detva

jturay@upcmail.sk

SÚHRN

Reálne klinické skúmanie rizikových faktorov aterosklerózy u ľudí sa začalo Framinghamskou štúdiou v roku 1949. V tejto štúdii bolo doteraz vyšetrených 15447 probandov, počas troch generácií. Milníkom vo výskume lipoproteínov a aterosklerózy bol rok 1995, zavedením programu NCEP (National Cholesterol Education Program USA). V roku 2019 bol predstavený program Naliehavá úloha pre menežovanie dyslipoproteinémií. Bol vytvorený systém SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation) Európskou kardiologickou spoločnosťou (ECS) a Európskou spoločnosťou pre aterosklerózu (EAS) na základe stanovovania koncentrácie cholesterolu. V roku 2021 ECS zaviedla systém SCORE 2 a systém SCORE-OP (old people - starší ľudia), ktorá už nebola založená na stanovovaní cholesterolu, ale na stanovovaní non HDL cholesterolu. Počas posledných 10 rokov sa nahromadili sľubné doklady o ceramidoch a fosfolipidoch ako potenciálnych mediatoch aterosklerotických ochorení koronárnych arterií, alebo ako ich prognostických markerov. Na základe týchto poznatkov Zora Biosciences a Mayo Clinic vytvorili CERT 1 score (Cardiovascular Event Risk Test 1) založené na plazmatickej hladine špecifických ceramidov a CERT 2 score založené na plazmatickej hladine ceramidov a fosfolipidov. CERT1 a CERT 2 sú teraz uvádzané do klinickej praxe. Novým prognostickým pa-

rametrom sú LDL-Tg (LDL-triacylglyceroly). Zvýšené LDL-triacylglyceroly sú výrazne združené so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení (CAD – koronárnych ochorení, ischemickej mozgovej príhody, a PAD-ochorení periférnych arterií). Jednou z posledných novinek je, že hlavným rizikovým faktorom pre PAD nie je LDL-Ch, ale remnant-cholesterol. Dilema je pri používaní Friedewaldovej rovnice pre výpočet LDL-Ch, ktorá vykazuje horšie parametre než Martin-Hopkinsova rovnica, ktorá používa modifikovateľný faktor pre pomer Tg:VLDL-Ch, ktorý zabezpečuje presnejšiu klasifikáciu rizika rozvoja aterosklerózy a cieľových hodnôt liečby, než Fiedewaldova rovnica. Implementácia týchto poznatkov do klinickej praxe je jednoduchá a bez finančných nákladov. Extracelulárne vezikuly, ktoré sú uvoľňované z leukocytov, trombocytov a erytrocytov, sú novým rizikovým faktorom v rozvoji aterosklerózy tiež.

Kľúčové slová: ceramidy; fosfolipidy; nový systém SCORE; Martin-Hopkinsova rovnica

ABSTRACT

Real clinical investigation of atherosclerosis risk factors in humans begins with the Framingham study in 1949. A group of three generations of 15,447 participants participated in this study to this time. The NCEP (Na-

tional Cholesterol Education Program (USA)) introduced in 1995 represents a milestone in the research related to lipoproteins and atherosclerosis. In 2019, the program Urgent task for the management of dyslipoproteinemias was introduced. The SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation) system was created by the European Society of Cardiology (ECS) and the European Atherosclerosis Society (EAS) based on cholesterol determination. In 2021, ECS introduced the SCORE 2 and SCORE-OP (OP standing for old people) systems relying on measurements of non HDL cholesterol rather than total cholesterol levels. A promising body of evidence involving ceramides and phospholipids as potential mediators of atherosclerotic coronary disease (CAD) or prognostic biomarkers has accumulated during the last ten years. Based on this knowledge, Zora Biosciences and Mayo Clinic developed the CETR 1 (Cardiovascular Event Risk Test 1) score based on specific ceramides plasma levels and CERT 2 based on plasma of specific ceramides and phospholipids levels. CERT1 a CERT 2 score are now being introduced into the clinical practice.

A new prognostic parameter is LDL-Tg (LDL triglycerides). Elevated LDL triglycerides levels are robustly associated with an increased risk of cardiovascular diseases (CAD, ischemic stroke and PAD - peripheral artery disease). One of the latest novelties is the finding that for PAD, it is the remnant cholesterol rather than LDL-Ch that is the main risk factor.

There is still the dilemma associated with the use of the Friedewald equation for the calculation of LDL-Ch levels as it shows worse parameters than the Martin-Hopkins equation relying on the modifiable factor for the Tg:VLDL-Ch ratio ensuring a more accurate classification of the risk of development of atherosclerosis and target treatment parameters compared with the Friedewald equation.

The implementation of these findings into clinical practice would be straightforward and virtually at no costs. Extracellular vesicles release by leukocytes, platelets and erythrocytes are new risk factors in atherogenesis, too.

Keywords: ceramides; phospholipids; new SCORE system; Martin-Hopkins equation